

**KIMYO LABORATORYALARIDA DARSLARNI TASHKIL QILISHDA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH**

Surayyo Absoatova Erkin qizi

Denov tabdirkorlik va pedagogika instituti 1-bosqich talabasi

Xadicha Mengliyeva Abduxamit qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti 1-bosqich talabasi

Aziza O'ktamova Azamat qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kimyo darslarni laboratoriyalarda samarali o'tish uchun tavsiyalar, darslarda qo'llaniladigan innovatsion texnologiyalar haqida malumot berilgan.

Kalit so'zlar: kimyo, innovatsion metodlar, ta'lim, masala, AKT, xatolik, bilim.

Kirish: Bugungi kunda fan-texnikaning rivojlanishi, kimyo sanoatining taraqqiyoti, uning hayotimizda tutgan o'rni, kimyo fanining yanada rivojlanishiga turtki bo'lmoqda. Bunda ta'lim jarayonlari ham shiddat bilan o'zgarmoqda. Axborot hajmi keskin ortmoqda. Bu esa o'qituvchini o'zining an'anaviy dars o'tish usulidan voz kechib ta'limga yangiliklarni olib kirishga undaydi.

Ta'lim-tarbiya jarayonining sifatli va samaradorligini oshirishning eng muhim omillaridan biri bu-har bir pedagogning kasbiy bilim, ko'nikma va malakasining yuqori darajada bo'lishi bilan bog'liq bo'lib, bu masalalarga yechim topish esa hozirgi kunda ta'limdagi eng dolzarb masalalardan biridir. Maktabda o'quvchilarga zamonaviy sifatli bilim berish juda muhimdir. Ta'limning ustuvor maqsadlaridan biri, o'quvchilarning o'quv muammolarini, o'zining mustaqil rivojlangan qobiliyati orqali yechish jarayonni nazorat qilish, natijani baholashga o'rgatish kerak. Zaruriy kompetensiyalarni shakllantirish uchun o'quvchining bu jarayonda faol ishtiroki zarur. Chunki, bu kompetensiyalar o'z tajribalarida shakllanadi. O'quvchilarning

kimyo faniga qiziqishlari vabu fanni o'rganishga intilishlarining ortib borishi o'qituvchilarni ham ruhlantirdi. Bizga ma'lumki, kimyo fanida masala va mashqlar yechish mavzuni o'zlashtirishda asosiy o'rin tutadi. Masala va mashqlar yechishni o'rgangan o'quvchi yangi mavzuni mustahkamlaydi, matematika fani bilan bog'liqliq yuzaga keladi, oliy o'quv yurtiga kirishga zamin yaratib boradi, biroq bugungi kunda pedagoglar oldidagi asosiy muammolardan biri sinfda o'quvchi sonining ko'pligi, ularni baholashdagi muammolar, hamda kimyo fanini qiyin fan deb biladigan o'quvchilarning mavjudligi, darsga bo'lgan qiziqishning sustligi, o'zlashtirish ko'rsatkichlarining pastligi va ularni bartaraf etilishi lozim bo'lgan masalalardan biridir. O'quvchilarning ijodiy qobiliyatini oshirish uchun zamonaviy ta'lim, doimo yangi samarali texnologiyalardan foydalanish kerak. Agar o'quvchi fanga qiziqmasa, fanni o'qish, o'rganish uning uchun mushkul vazifa bo'ladi. Shuning uchun tabiiy fanlarda, shuningdek kimyo fanida ham o'qituvchining asosiy vazifasi o'quvchini fanga qiziqishini oshirishi kerak.

Asosiy qism: O'quvchilar kimyo fanini o'rganishda, mantiqiy fikrlash qobiliyati katta ahamiyatga ega. Ayniqsa bu laboratoriya xonalarida anchagina foydali va buni bir necha misollarda ko'rib chiqamiz. Ularning mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini oshirish uchun yangi innovatsion metodlar yaxshi samara beradi. Kimyo fanini o'rganishda masala yechishni bilish katta ahamiyatga ega bo'lganligi sababli ba'zi metodlarini qo'llash biroz qiyinchilik tug'diradi. Shunday bo'lsada kichik guruhlarda ishlash, BBB, klaster, baliq skeleti, aqliy hujum metodlari darslarning qiziqarli o'tishida yordam beradi. Kimyo darslarini qiziqarli tarzda o'tishimiz uchun quyidagi turli interfaol o'yin va metodlardan foydalanishimiz mumkin. Moddani top. Bu metod o'quvchilarga kimyoviy reaksiyalarni to'g'ri yozishga yordam beradi. O'quvchilarga reaksiyalar yozilgan kartochkalar tarqatiladi. Yozilgan reaksiyalarda dastlabki moddalardan yoki hosil bo'lgan mahsulotlardan bittasi tushurib qoldiriladi. O'quvchi tushurib qoldirilgan moddalarni topishi kerak. Formulalar zanjiri. Bu usulda o'quvchilar kimyoviy masalalarni yechishda ishlatiladigan formulalardagi har bir kattalik haqida chuqurroq bilimga ega bo'lib, bir masalani yechishda bir nechta formulani qo'llay

olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Xatolar, baholar. O'quvchilar kichik guruhlarga bo'linadi. Kartochkalar tarqatiladi. Kartochkada kimyoviy formulalarning kamida 50% ida xatolik bo'ladi. O'quvchilar formuladagi xato va kamchiliklarni topishlari kerak. Bu usul o'quvchilarning kimyoviy moddalar formulalarini esda saqlashga yordam beradi. Elementni top. Bu usulda o'quvchilar kichik guruhlarga bo'linib, bir-biriga savol tashlaydi. Savolda noma'lum elementning fizik va kimyoviy xossalari aytiladi, ikkinchi jamoa element nomini topishi kerak. O'quvchilar bu usul orqali elementlarning xossalari haqidagi bilimlarini mustahkamlashi mumkin.

Gomologlar. Bu usul orqali o'quvchilar organik moddalar sinflaridagi moddalar izomeriyasi bo'yicha bilimlari mustahkamlanadi. Masalan: O'quvchiga uglerod, vodorod soni beriladi, o'quvchi shunga qarab shu modda izomerlarini yozadi. Zamonaviy axborot va kompyuter texnologiya (AKT) lari bugungi kunda kimyo darslarini o'quvchilarga tushuntirishda eng ommabop va qulay usul hisoblanadi. AKTdan foydalanish o'quvchilarning intellektual salohiyatini, ijodkorlik xususiyatini, bilimlarni mustaqil egallash hamda har xil axborot manbalari bilan ishlash kabi sifatlarini rivojlanishiga olib keladi. AKT lardagi yaratilgan dasturlar orqali amalda ko'rsatishimiz qiyin va bola tasavvur etishi mushkul bo'lgan hodisa va jarayonlarni, laboratoriya ishlarini tushuntirib berishimiz juda qulay bo'ladi.

Xulosa: Bundan tashqari Virtual laboratoriyalar orqali o'quvchilar, maktab, kollej unversiteti sharoitida o'tkazish qiyin bo'lgan reaksiyalarni ko'rishlari, amalga oshirishlari mumkin bo'ladi. Bunda o'quvchilar mavzuni oson tushunishlari mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. N.G.Raxmatullayev, O.I.Iskandarov, Yu.T.Toshpo'latov Kimyo fanini o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish.
2. D.S.Sarimova Kimyo darslarida innovatsion texnologiyalarni qo'llash.
3. Internet saytlari.